

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- Kan de belastingheffing eenvoudig zijn? door H. Baron van Lawick. Uitgegeven door N. Samsom, Alphen a/d Rijn. Prijs f 2,50.
- Grens kostenrekening en Direct Costing door Dr. F. W. C. Blom. Uitgegeven voor N. Samsom, Alphen a/d Rijn. Prijs f 9,40.
- Bedrijfsbeleid en bedrijfsorganisatie door H. H. Albers en L. Schoen. Uitgegeven door N.V. Universitaire Pers Rotterdam. Prijs f 22,50.
- Statistische Technieken en hun Toepassingen door H. P. Anderson. Uitgegeven door N.V. Universitaire Pers Rotterdam. Prijs f 23,50.
- Computer wiskunde door Seidel. Uitgegeven door Aula.
- The task-tuned organisation of groups door G. B. Cohen. Uitgegeven door Swets & Zeitlinger. Prijs f 27,50.
- Netwerk planning door V. d. Meerendonk, Gerritse en Krone. Uitgegeven door Kluwer. Prijs f 9,50.
- Het liquiditeitsbezit van gezinshuishoudingen in Nederland door Dr. C. K. F. Nieuwenburg. Uitgegeven door Ned.Inst. voor het Bank- en Effectenbedrijf/Kluwer. Prijs f 20,—.
- De maatschappelijke en economische betekenis van de spreiding van het effectenbezit door Dr. J. J. L. van Berckel. Uitgegeven door Kluwer. Prijs f 23,50.
- Organisatie formeel en feitelijk door Dr. J. A. L. Schaaij. Uitgegeven door C.O.P.
- De jaarrekening van ondernemingen door Dr. Mr. P. W. Huizenga. Uitgegeven door Kluwer. Prijs f 22,50.
- Ongeldigheid van besluiten in de N.V. door Mr. W. J. M. Nolders. Uitgegeven door Kluwer. Prijs f 35,—.
- Middeling van winsten en van inkomsten uit dienstbetrekking door Mr. A. G. Vogelaar. Uitgegeven door Gouda Quint, Arnhem. Prijs f 14,50.
- From time study and estimating to organization door Dr. Ir. Th. P. Tromp, etc. Uitgegeven door Philips.
- Belastingwetgeving voor M.B.A. door D. van Beest/Mr. E. Boelen/H. Mulder. Uitgegeven door Stam-Kemperman N.V., Culemborg. Prijs f 15,75.
- Informatiesystemen en het bestuur van de onderneming door Dr. Ir. G. C. Nielen. Uitgegeven door N. Samsom.
- Register van onderzoeken betreffende de toepassing van computers door Tan Sintuan. Uitgegeven door Ned. Studiecentrum voor Adm. Automatisering.
- Der Verbrauchermarkt door Egon Schulte/Hans Georg Rougk. Uitgegeven door Anker Data Systems N.V., Den Haag.
- Arbeidsinstelling en prestatiebeloning door Dr. H. Thierry. Uitgegeven in de Marka-reeks door Spectrum, Utrecht. Prijs f 6,50.
- Winstbepaling en financ. structuur door Prof. Dr. H. J. van der Schroeff. Uitgegeven door Muusses. Prijs f 2,90.
- Prijsinflatie, kostprijsberekening en winstbepaling door Dr. L. A. van Ankum. Uitgegeven door Stenfert Kroese, Leiden. Prijs f 32,—.
- De vereniging rechtspersoon en haar leden (deel 2) door Mr. P. A. L. M. van der Velden. Uitgegeven door Kluwer. Prijs f 27,50.
- Encyclopedie van de Bedr. Economie, deel 1, door Prof. Dr. A. Mey c.s. Uitgegeven door de Haan, Bussum. Prijs f 57,50/65,—.

- Handelsrekenen in het kort door M. J. Bayens. Uitgegeven door Samsom. Prijs f 9,40.
- Bedrijfsvoering met de computer door Prof. Dr. M. Euwe en Drs. J. D. Albarda. Uitgegeven door Samsom. Prijs f 18,—.
- Calculaties in de detailhandel door A. Knaapen/Prof. J. A. Geertman (deel 1)
- Theorie van de detailhandel door idem (deel 2)
- Uitgegeven door Agon Elsevier. Prijs f 15,90/16,90.
- Belastingwetten met een inleiding van Prof. Mr. Ch. P. A. Geppaart. Uitgegeven door Kluwer. Prijs f 9,50.
- Voorraden door Henri Siebens. Uitgegeven door Emile Bruyland, Brussel. Prijs B.frs. 580.
- Onderneming en jaarverslag door J. M. Vecht. Uitgegeven door Samsom. Prijs f 12,50.
- Hoofdzaken van het verzekeringsrecht door Mr. P. L. Wery. Uitgegeven door Kluwer. Prijs f 9,50.
- Carrière Planning door Drs. E. van der Wolk. Uitgegeven door Ned. Uitg. Mij. N.V., Leiden. Prijs f 8,75.
- Enkele beschouwingen inz. het groeiaandeel door Prof. Dr. H. C. Wytzes. Uitgegeven door De Erven F. Bohn. Prijs f 2,50.
- Systemen, planning, netwerken door Dr. A. Bosman. Uitgegeven door Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 38,50.
- Distributie en informatie door Dr. C. Brevoord. Uitgegeven door Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 48,—.
- Organisatie en automatische informatieverwerking door Dr. G. Bresser. Uitgegeven door N. Samsom. Prijs f 24,50.
- Als vader en zoon in het bedrijf samenwerken door Dr. H. L. Drost. Uitgegeven door F.E.D. Prijs f 17,50.
- Fiscale achteruitstelling van het zelfstandig beroep door Prof. J. E. A. M. van Dijck. Uitgegeven door F.E.D. Prijs f 9,50.
- Het afwentelen van belastingen door Dr. J. C. P. A. van Esch. Uitgegeven door N. Samsom. Prijs f 27,50.
- Nomografische Break-even Programmering bij Heterogene Productie door Dr. A. Grypdonck. Uitgegeven door Limb. Acad. Bibl., Hasselt.
- De boedelscheiding door Mr. W. M. Kleyn. Uitgegeven door S. Gouda Quint, Arnhem. Prijs f 55,—.
- A.B.C. der onderneming door Drs. L. W. Kokee. Uitgegeven door Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 15,60.
- Kosten en effectiviteit door Prof. Dr. K. A. M. Bogaert en Dr. S. W. M. Kuypers. Uitgegeven door N.V. Universitaire Pers Rotterdam. Prijs f 22,50.
- Price theory & price policy door M. A. G. van Meerhaeghe. Uitgegeven door Longmans, Green & Co. Ltd., Harlow, Essex.
- Abram Mey tachtig jaar. Liber Amicorum. Uitgegeven door W. de Haan. Prijs f 30,—.
- Een blik op de toekomst van de comptabele en controlerende functie door Drs. Sj. Muller. Uitgegeven door N. Samsom. Prijs f 4,50.
- Heeft de coöperatiewinst een dubbel gezicht? door Prof. Mr. L. J. M. Nouwen. Uitgegeven door F.E.D. Prijs f 5,—.
- Samsoms moderne belastingleidraad 1970. Uitgegeven door N. Samsom.